

PHYSICS AND MATHEMATICS

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ИСПАРЕНИЯ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ PbTe

Сармасов С.Н.

кандидат физико-математических наук, преподаватель

Рагимов Р.Ш.

кандидат физико-математических наук, преподаватель, доцент,

кафедра общей физики и методики преподавания физики,

Бакинский Государственный Университет,

г Баку, Азербайджанская Республика

THE INFLUENCE OF THE EVAPORATION RATE ON THE PbTe LAYER THICKNESS

Sarmasov S.,

candidate of physical and mathematical sciences, Lecturer

Rahimov R.

candidate of physics and mathematics, Lecturer, docent,

General physics and teaching methods of physics department,

Baku State University,

Baku, Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Показано влияние скорости испарения на толщину ориентированных слоев PbTe. Указано наличие двух интервалов температур 130-160 °C и 300-600°C, при которых образуются ориентированные слои PbTe. На слюде не наблюдалось ухудшение ориентации, которое связано с отсутствием перехода от ориентации (111) к ориентации (100).

ABSTRACT

It is revealed the influence of the evaporation rate on the oriented PbTe layer thickness. It is indicated the occurrence of two temperature ranges 130-160 °C and 300-600°C, in which the oriented PbTe layers are formed. The authors didn't observe on mica the deterioration of orientation for lack of the transition from the orientation (111) to (100).

Ключевые слова: пленки, уровень вакуума, важнейшие параметры, эпитаксиальной пленки, электронографические исследования.

Keywords: film, vacuum level, the most important parameters, epitaxial film, electron diffraction studies.

Важнейшие параметры при нанесении пленки таковы: уровень вакуума, скорость осаждения, температура подложки и ее структура. Они должны быть точно заданы при осаждении пленки. Правильный выбор этих параметров имеет решающее значение при осаждении пленок. Но как их выбрать – это зависит от влияния параметров на зародышеобразование и рост пленки. Кроме того, должен еще быть выбран способ получения потока осаждаемого вещества, наиболее пригодный для изготавливаемой пленки. Если пленка восприимчива к внешнему полю, то необходимо решить, полезно или нет присутствие такого внешнего поля в процессе ее образования. Влияние параметров осаждения на зародышеобразование и рост пленок можно уяснить себе, учитывая их влияние на параметры процессов зародышеобразования и роста. Повышение вакуума (понижение давления) способствует повышению чистоты. Перенасыщение возрастает с ростом скорости осаждения, а переохлаждение увеличивается с уменьшением температуры подложки. Выбор подложки, допускающей рост эпитаксиальной пленки, означает, что энергия границы раздела пленка-подложка минимальна в условиях эпитаксии, а при любом отклонении от условий эпитаксии

энергия границы раздела и барьер зародышеобразования увеличиваются. Будет ли при эпитаксиальном выращивании пленки возникать на подложке трехмерные зародыши или одномерный двумерный слой, зависит от условий смачиваемости, которые определяются поверхностной энергией образующейся границы раздела.

С утолщением пленки плотность островков при коалесценции убывает в случае катодного распыления быстрее, нежели при термическом испарении и повышенная кинетическая энергия паровых атомов ускоряет срастание. Дополнительные подтверждения эффекта кинетической энергии дали эксперименты по осаждению быстрых атомов на подложке с образованием соединений и сплавов при столь низких температурах, когда термодиффузией можно пренебречь [1]. Увеличение числа соударений с атомами газа уменьшает энергию равновесия с подложкой и способствует образованию мелкозернистой структуры. Если пучок атомов падает не по нормам к подложке, то продольная компонента скорости атомов, мигрирующих по подложке, должна быть больше, что приводит к повышению их подвижности [2].

Следовательно, можно сделать заключение, что при низких температурах подложки на рост

пленок влияет подвижность адатомов, которая зависит от температуры испарения.

Электроннографические исследования показали, что ориентация кристалликов в пленках *PbTe*, полученных на подложках, которые находятся при температуре подложки $T_n \sim 30-40^\circ\text{C}$, зависит от скорости конденсации и толщины пленок. Если скорость конденсации составляет $\sim 0,04-4,0$ нм/с, то при толщине $60 \div 80$ нм пленки на всех подложках (слюда, *NaCl*, *KCl*) оказы-

Рис. 1. Электронограмма от пленки *PbTe* на подложке слюды $v_k=4,0$ нм/с; $T_n=30^\circ\text{C}$; $d=50$ нм.

Но при дальнейшем увеличении толщины ориентация ухудшается, при толщине 500 нм на электрограммах наряду с точечными отражениями появляются дужки, свидетельствующие о вырождении монокристаллического слоя в текстурированный (рис. 3). Если скорость конденсации увеличивается до 2-4 нм/с, то при той же температуре T_n переход от ориентированного слоя к текстурированному происходит при большей толщине (~ 800 нм). Это подтвердилось и при увеличении скорости конденсации до ~ 50 нм/с и в случае пленок толщиной до ~ 3 мкм оказываются еще ориентированными. Таким образом, критическая толщина пленок прямо пропорциональна скорости конденсации. Это значит, что факторами, которые ограничивают рост ориентированных пленок, являются, скорее всего, примеси и загрязнения, адсорбированные на поверхности из атмосферы остаточных газов. Если бы таким фактором была недостаточно высокая скорость поверхностной миграции атомов, то уменьшение скорости конденсации привело бы к более благоприятным условиям роста

Рис. 3. Электронограмма пленки *PbTe* на слюде $v_k=4,0$ нм/с; $T_n=40^\circ\text{C}$; $d=800$ нм.

ваются ориентированными (рис.1). Если пленки получаются при медленном ($0,04 \div 0,2$ нм/с) и быстром осаждении (2-4 нм/с), то их структура постепенно ухудшается с увеличением толщины и при некоторой толщине, которую можно назвать критической, пленки становятся поликристаллическими или текстурированными. Если скорость конденсации составляет $0,04 \div 0,2$ нм/с, то при толщине 300 нм пленки оказываются еще ориентированными (рис.2).

Рис. 2. Электронограмма от пленки *PbTe* на слюде $T_n=40^\circ\text{C}$; $d=500$ нм

ориентированных пленок, поскольку при малой скорости осаждения имеется больше времени для попадания молекул в нужные места решетке.

Существование двух интервалов температур $130-160^\circ\text{C}$ и $300-400^\circ\text{C}$, при которых образуются ориентированные пленки *PbTe* на *KCl* установлено в работе [3, 4]. А между интервалами наблюдалось образование поликристаллических осадков. Проведенные нами исследования показали ухудшение ориентации в пленках, полученных на *NaCl* и *KCl* при 260°C . На слюде при этих условиях ухудшение не наблюдалось, что вероятно, связано с отсутствием перехода от ориентации [111] к ориентации [100], которое наблюдалось в случае подложек *NaCl* и *KCl*.

При медленном конденсации ($\sim 0,2$ нм/с) на подложки *NaCl* и *KCl* при $T_n = 180$ и 210°C происходит образование ориентированных пленок (рис. 4) и наблюдается один тип ориентации гранью куба параллельно поверхности подложки.

Рис. 4. Электронограмма пленки *PbTe* на *KCl* $v_k=0,2$ нм/с; $T_n=210^\circ\text{C}$; $d=50$ нм.

Литература

1. Фельдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок. Москва. Мир, 1989, 344с.
2. Рогачева Е.И., Кривулькин И.М. Температурные и концентрационные зависимости подвижности носителей заряда в твердых растворах *PbTe-MnTe* Ф.Т.П., 2002, т.36, в.9, с.1040-1044
3. Добровольский А.А. ¶, Комиссарова Т.А., Дашевский З.М., Касян В.А. Акимов Б.А. Влияние окисления на проводимость нанокристаллических пленок *PbTe(In)* в переменном электрическом поле. Физика и техника полупроводников, 2009, том 43, вып. 2, с.265-268
4. Кулишов А. А., Степко А. С., Лебедев-Степанов П. В., Юрасик Г. А, Постников В. А. Особенности роста кристаллов линейных олигоаценов в условиях парового физического транспорта // Сборник тезисов XI Международной научной конференции "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения", 20-24 сентября 2021, г. Иваново. – С. 154 (406 с.).